

НАЗАРЕ БА НОМШИНОСИИ МУОСИРИ ТОЧИК

МУҲАММАДЧОНЗОДА ОЛИМЧОН ОБИДЧОН
Институти забон ва адабиёти ба ном Рӯдакии АМИТ

МЕЛИКНОРЗОДА ФАРЗОНА

Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон
ба номи С.Улуғзода

Фиишурда: Дар мақолаи мазкур яке аз масъалаҳои мубрам ва муҳими забониносии муосири тоҷикӣ мавриди баҳс қарор гирифтааст, ки дар он муаллифон заминаҳои таҳқиқи омӯзиши низоми топонимикони маҳалҳои Тоҷикистонро дар паҷуҳиҳои солҳои охири донишмандон ва муҳаққиқони дохилии кишвар ва хориҷӣ мавриди баррасии ҷамаҷониба қарор додаанд. Ҳамзамон, таъкид менамоянд, ки дар баробари корҳои зиёди илмӣ таҳқиқотие, ки дар солҳои охир ва хосан, даврони истиқлолият дар кишвар анҷом гирифтааст, ҷамчунин, дар баҳши номшиносии тоҷик ва хосан, сарнавишти таърихӣ номвожаҳои сукунати мардумон “саҳифаҳои холӣ” хеле зиёданд, ки онҳо аз назари тавачҷуҳи муҳаққиқон дур мондаанд.

Ҳарчанд ки Пешвои миллат, Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша дар суҳбату ҳаққиқат ва асарҳои таъкид месозанд, ки “Номҳои ҷуғрофӣ қисми таркибии сиёсати ҳувиати миллии мо мебошанд. Ҳар як номи маҳал, кӯҳу дарё ва деҳа таърихӣ худро дорад ва эҳёи номҳои таърихӣ тоҷикӣ ва бостонӣ вазифаи муқаддаси ҳар як шахрванд ва муҳаққиқ аст” ва илова менамоянд, ки “Мо бояд ба номгузориҳои шахру ноҳияҳо, деҳаҳо ва маҳалҳои аҳолинишин, инчунин объектҳои ҷуғрофӣ аҳамияти ҷиддӣ диҳем. Номҳои таърихиву бостонии мо, ки аз қабри асрҳо то рӯзҳои мо расидаанд, бояд барқарор карда шаванд. Ин кор барои боло бурдани ҳисси ифтихори миллии ва ватандӯстии насли ҷавон зарур аст.”

Аз ин рӯ, бобати амалисозии ташаббусҳои хирадмандона ва созидаи Пешвои миллат моро месазад, ки корҳои мондагору барои эҳёи таърихӣ зиндаи кишвар ва боло бурдани ҳувиати миллии ҷавонон - меросбарони ояндаи кишари азизамон ба анҷом расонем.

Калидвожаҳо: ономастика, топонимика, оним, забони тоҷикӣ, номвожаи ҷуғрофӣ, Пешвои миллат, ҳувиати миллии, объектҳои ҷуғрофӣ.

Аннотация: В данной статье рассматривается один из наиболее актуальных и важных вопросов современной таджикской лингвистики, в котором авторы всесторонне рассматривают основы исследований и изучения топонимической системы таджикских населенных пунктов в последние годы отечественными и зарубежными учеными и исследователями. Одновременно они подчеркивают, что, несмотря на большой объем научно-исследовательской работы, проведенной в стране в последние годы, и особенно после обретения независимости, в исторической судьбе названий населенных пунктов в области таджикской лингвистики . и особенно, и иранской ономастики до сих пор остается много «пустых страниц», которые остаются вне внимания исследователей.

Хотя Лидер нации, Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, всегда подчеркивает в своих речах и работах, что «Географические названия являются неотъемлемой частью нашей политики национальной идентичности. Каждое название места, горы, реки и деревни имеет свою историю, и возрождение исторических и древних таджикских названий — священный долг каждого гражданина и исследователя», и добавляет, что «Мы должны придавать серьезное значение наименованию городов, районов, деревень и поселений, а также географических объектов. Наши исторические и древние названия, дошедшие до нас из глубин веков, должны быть восстановлены. Эта работа необходима для повышения чувства национальной гордости и патриотизма у молодого поколения».

Поэтому реализация мудрых и конструктивных инициатив Лидера нации позволяет нам вести долгосрочную работу по возрождению живой истории страны и повышению национальной идентичности молодежи — будущих наследников нашей любимой страны.

Ключевые слова: *ономастика, топонимия, оним, таджикский язык, географическое название, лидер нации, национальная идентичность, географические объекты.*

Abstract: *This article discusses one of the most pressing and important issues of modern Tajik linguistics, in which the authors comprehensively review the foundations of research and study of the toponymic system of Tajik localities in recent years by domestic and foreign scholars and researchers. At the same time, they emphasize that, despite the large amount of scientific and research work that has been carried out in the country in recent years and especially since independence, there are still many “blank pages” in the historical fate of the names of people’s settlements in the field of Tajik and Khosran onomastics, which have remained out of the researchers’ attention.*

Although the Leader of the Nation, the President of the country, the esteemed Emomali Rahmon, always emphasizes in his speeches and works that "Geographical names are an integral part of our national identity policy. Every name of a place, mountain, river and village has its own history, and the revival of historical and ancient Tajik names is the sacred duty of every citizen and researcher," and adds that "We must attach serious importance to the naming of cities, districts, villages and settlements, as well as geographical objects. Our historical and ancient names, which have reached us from the depths of centuries, must be restored. This work is necessary to raise the sense of national pride and patriotism of the younger generation."

Therefore, the implementation of the wise and constructive initiatives of the Leader of the Nation makes us carry out lasting work to revive the living history of the country and raise the national identity of the youth - the future heirs of our beloved country.

Keywords: *onomastics, toponymy, onym, Tajik language, geographical name, Leader of the Nation, national identity, geographical objects.*

Мусаллам аст, ки таъқиқу омӯзиши ӯнамаъонибаи илми номвожаҳои ӯроғрофии маъалҳои Тоҷикистон асосан, пас аз соҳҳои шастуми асри гузашта шуруъ шудааст. То ин давра ин масъала аз ӯониби муъаққикони – шарқшиносони рус ба монанди С.И. Климчицкий, О.И. Смирнова, А.З. Розенфельд, А.А. Фрейман В.А., Маллицкий Н.Г., Лившиц, М.И. Боголюбов, Д.И. Эдельман, Т.Н. Пахалина, М.И. Стеблин – Каменский дар асру мақолаҳои алоҳида пиромуни номвожаҳои минтақаҳои мухталифи Осиёи Миёна ва хусусан, маъалҳои Тоҷикистон мавриди тавалӯи хоса қарор гирифтааст. Дар ин давра ӯамзамон, аз тарафи донишмандон як қатор қайду ишорот ва андешаю мулоҳизоти хусусияти диалектологӣ ва этнографию бостоншиносӣ ба нашр расидаанд, ки бештари онҳо хусусияти умумитаъқиқотӣ дошта, дар онҳо бештар ба ӯанбаҳои гуногуни номвожаҳои ӯроғрофии маъалҳои Осиёи Миёна диққати махсус зоҳир гардидааст.

Аз ӯумла, дар асараш С.И. Климчицкий, ки унсурҳои суғдиасоси таркиби топонимҳоро дар ӯудуди давлатдорӣ Суғд (ибтидои қарни VIII) мавриди омӯзишу баррасӣ қарор дода, чунин менигорад, ки дар ин давра васеъшавии доираи интишори забони форсии тоҷикӣ дар ин минтақа ба густариши номвожаҳои тоҷикӣ замина гузошта бошад ӯам, то ӯол низомии топонимии баъзе маъалҳои Тоҷикистон шумораи зиёди унсурҳои номвожасозии бостонии забони суғдиро ӯифз намудаанд. ӯ дар заминаи хусусиятҳои лексикую семантики топонимияи мавзеҳои водии Яғноб вожаҳои суғдии (яғнобӣ) *кат* (хона, маъалли истиқоматӣ), *марг* (сабззор), *ғар/ғър* (кӯъ), *зоӣ//зо//зе* (замин), *рӯд//роут//рут* (дарё, наър) ва ғайраро ӯамчун форманти сермаъсули номсоз дар доираи номвожаҳои ӯроғрофии Тоҷикистон шарҳу маънидод менамояд (Климчицкий, 1937, 10-11).

Мақолаи А.З.Розенфельд сайри таърихии вожаи бостонии тоҷикии «лангар» -ро дар бар гирифтааст ва дар он муъаққик таъкид менамояд, ки ин вожа дар низомии топонимҳои маъалҳои гуногуни Тоҷикистон дар ифодаи «меъмонхона, ғарибхона, дайр, корвонсарой,

гўр, кабристон» ба кор бурда шудааст (Розенфельд, 1940, 863). Ин ақида аз ҷониби дигар муъаккиқони номшинос дастгирӣ ёфтааст ва онҳо илова намудаанд, ки ин топоасос вожаи бостонии эронисл аст, ки дар ӯдуди густариши забонҳои эронӣ доираи васеи истифода дорад ва табиист, ки бо гузашти айём дар баробари фарохтар гаштани доираи истифодааш, ӯнамон андоза маъноҳои иловагӣ пайдо намудааст (Мурзаев, 1962, 21).

Воғидҳои туркиасосе, ки дар низоми топонимии маънаҳои Осиёи Миёна ба чашм мерасанд, асоси мақолаи Н.Н. Маллицкийро ташкил медиҳад. Дар он муаллиф ба таври умумӣ ба масъалаи номвожасозии унсурҳои туркӣ дар забони тоҷикӣ дахл намуда, дар баробари ин ба тарзҳои нодурусти навишти номвожаҳои бостонӣ ва мувофиқат накардани онҳо бо аслашон (ба монанди номвожаҳои *Ҳисор*, *Мастчоъ*, *Хуљанд* ва ғ.) дар харитаю нақшаҳои картографӣ - расмӣ изҳори андешаронӣ менамояд (Маллицкий, 1945, 283).

Ҷамчунин, дар доираи солҳои 50-60-уми асри гузашта як қатор мақолаҳои илмӣ-таъкиқотии О.И.Смирнова, А.З. Розенфельд, И.Я. Слоним, А.Л.Хромов, Р.Х. Додихудоев ва дигарон бахшида ба бахшҳои алоҳидаи номвожаҳои лӯғрофии Тоҷикистон рӯйи ҷоп омаданд. Дар ин радиф, саъми арзишмандеро дар омӯзишу баррасии номвожаҳои лӯғрофии ӯдуди густариши забони суғдӣ – водии Зарафшону Фалғар силсиламақолаҳои О.И. Смирнова гузоштаанд. Махсусан, ӯанбаҳои решашиносӣ ва таърихию забоншиносии ин мақолаҳо заминаи муъими таъкиқотӣ дар номвожашиносии субстратии ин минтақаи лӯғрофӣ ба ӯисоб мераванд. Баъзе масъалаҳои умумии топографияи таърихӣ, хусусиятҳои таърихию этимологии ойконимияи суғдӣи Сарғаи Зарафшон, ки дар асоси санадҳои бостоншиносии кӯнии Муғ ба даст омадаанд, мавриди баррасии амиқӣ ӯамаҷонибаи муаллиф қарор ёфтаанд (Смирнова, 1950, 56-63; 1961, 220 – 230).

Силсиламақолаҳои илмӣ – таъкиқотии А.З. Розенфельд ба масоили умумии номвожаҳои лӯғрофии қисмати ӯанубии Тоҷикистон ва хусусиятҳои забоншиносию этнолингвистии топонимияи тоҷикӣ бахшида шудаанд. Дар онҳо муаллиф топонимияи ин минтақаи лӯғрофиро ба аз рӯи баромади таърихӣ ва хусусиятҳои сохториашон ба якҷанд гурӯҳ: номвожаҳои тоҷикиасос; номвожаҳои, ки дар заминаи лексикаи забонҳои помирӣ зуъур намудаанд ва номвожаҳои, ки дар асоси лексикаи забони тоҷикӣ ва ё забонҳои помирӣ шаръу маънидод намешаванд, тақсимбандӣ кардааст (Розенфельд, 1956, 87-96; 1962, 273-280; 1964, 173-176; 1977, 92-96 ва ғ.).

Дар ин давра аз ҷониби муъаккиқон И.Я. Слоним ва В.И. Савина як идда мақолаҳо ба нашр расиданд, ки дар як гурӯҳи онҳо номвожаҳои лӯғрофии ӯдуди густариши забонҳои эронӣ (Савина, 1964, 149-174; 1969, 167) ва хосан, топонимияи ва микротопонимияи минтақаҳои Эрони имрӯза мавриди баъсу муъокимаронӣ қарор гирифта бошанд, пас асарҳои таъкиқотии гурӯҳи дигар мушахассан ба сарнавишти таърихию забоншиносии номвожаҳои лӯғрофии Осиёи Миёна аз қабилӣ Кӯлобу Ёротеппа (Истаравшани қадима) ва гидроними Кофарниӯони водии Ҳисор бахшида шудаанд (Слоним, 1959, 336-347).

Бояд зикр намуд, ки шуруъ аз аввалиҳои солҳои 70-80-уми охири асри гузашта дар забоншиносии муосири тоҷик омӯзишу паҷӯниши ӯамалҷониба ва минтақавии номвожаҳои лӯғрофии маънаҳои дар асару мақолаҳои илмӣ – таъкиқотии донишмандони тоҷик хеле тавсеадор сурат гирифта истодааст. Аз ӯумла, асарҳои таъкиқотии А.Л.Хромов дар ӯунин равия нигошта шудаанд ва бештар омӯзиши комплекси номвожаҳои лӯғрофии Сарғаи Зарафшон ва Фалғарро дар бар мегиранд. Муъаккиқ дар силсиламақолаҳоиаш (ниг. Хромов, 1963, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970) ва рисолаи илмӣ – таъкиқотиаш таъти унвони «Историко – лингвистическое исследование Ягноба и Верхнего Зерафшана» масъалаҳои топонимияи эронисоси водии Ягнобу сарғаи Зарафшон, робитаи забони суғдӣ (ягнобӣ) ва лаълаҳои тоҷикони Ягнобу Фалғар, нақш ва мавқеи аӯномаҳои номвожасозии субстратӣ дар ташаккули топонимияи минтақаро фаро мегирад. Рисолаи мазкур ба ду бахши муфассал ӯудо карда шудааст ва фасли аввали он хусусиятҳои сохторӣ ва луғавию маъноии номвожаҳои суғдиасос ва бахши дуввум он пиромуни таърихи зуъуроти топонимҳои шарқиву ғарбии эронии

минтаќа дар муќоиса бо номвожањои Осиёи Миёна мавриди муњоќимаронї ќарор гирифтааст (Хромов, 1969, 478).

Як гурўњи маќолањои муаллиф ба масъалаи муќаррар намудани њудуди интишори забонњои матруки эронї дар манотиќи Осиёи Миёна ихтисос ёфтааст, ки нишона ва осори онњо танњо дар топонимњои мањалњо боќи мондааст. Дар ин маврид муњаќќиќ асарњои Ибни Хурдодбењ, Истахрї, Муќаддасї, Ёќути Ҳамави ва дигар муаллифони асримиёнагиرو сарчашмаи муњим ва арзишманди бостоншиносї мешуморад (Хромов, 1980, 134).

Профессор Р.Х.Додихудоев солиёни зиёде ба таъќиќу омўзиши минтаќавии номвожањои лўѓрофии забонњои эронї машѓул гардидааст. Дар ин бобат дар рисолаи монографии «Памирская микротопонимия (материалы и исследования)» оид ба мавќеъ ва доираи густариши забонњои помирї, ќабатњои забонии топонимњои минтаќаи таърихии Бадахшон, хусусиятњои семантиќи ва этимологии номвожањои лўѓрофии мањалњо, наќши анљомањои номсоз дар ташаккули топонимњо маълумот медињад. Аз ин таќсимбандї маълум мегардад, ки номвожањои лўѓрофии мањалњои мазкурро метавон ба: а) топонимњои мансуб ба забонњои помирї (шугнї, рушонї, бартангї, рошорви, язѓуломї); б) топонимњои ғайрипомирї; в) топоним – субстратњо лўдо намуд (Додихудоев, 1975, 165).

Як ќатор маќолањои муаллиф низ ба лянбањои гуногуни назарї ва амалии таснифоти сохторї ва лексикую семантикии топонимия ва микротопонимияи ин минтаќа бахшида шудаанд ва ќисме аз онњо моњияти решашиносї ва бофташиносии номвожањо ё унсурњои номвожасози марбут ба забонњои помириро дар бар мегиранд (Додихудоев, 1973,1976, 1980, 1985).

Мавзуи таъќиќу омўзиши силсиламаќолањои А.З. Розенфельд ва Д.И. Эдельман топонимияи тољикиасоси мањалњои Бадахшон ва наќшу лўйгоњи истилоњоти лўѓрофии забони тољикї дар зуњуроти номњои ин минтаќа бошанд (Розенфельд, 1980, 156-162; Эдельман, 1975, 58), пас маќолањои Т. Н. Пахалина ба сарнавишти таърихию решашиносии микротопонимњои Ишкошим, Язѓулом, Вахон, (Пахалина, 1976, 180-183) ва И.М. Стеблин – Каменский пиромуни вожањои Хангут, Намадгут, гидронимњои Вахону Вахш баъс менамоянд (Стеблин- Каменский, 1976, 184; 1978, 73).

Дар солњои минбаъда маќола ва асарњои таъќиќотии С. Сулаймонов, Н. Офаридаев, А.Абдунабиев, С.Назарзода, Љ. Алимї, М.Шодиев ва ғ. рўй кор омаданд. Аз лўмла, силсиламаќолањои С.Сулаймонов мавзуи таъќиќу омўзиши њамалњонибаи асарњои лўѓрофии олими асримиёнагии араб Ёќути Ҳамави /ќарни XIII/-ро дар бар мегиранд. Муњаќќиќ дар онњо рольеъ ба усули пажўњиши анљомањои номвожасоз дар осори фарњангии асри 13 маълумот медињад ва хулоса менамояд, ки Ёќути Ҳамави яке аз нахустин топонимистони асримиёнагии Шарќ мебошад, ки ба воситаи осори лўѓрофияш таъќиќу омўзишу топоформантњоро маъмул гардонидаст. Рисолаи номзадии Сулаймонов С. низ таъти унвони «Лингвистические основы топонимики в трудах арабского средневекового автора Йакута ал-Хамави (XIII в.) таълиф гардидааст (Сулаймонов, 1976, 57-63; 1976, 64-74, 1979).

Топонимия ва микротопонимияи минтаќаи Ванљу Дарвози Бадахшони Тољикистон мавзўи таъќиќу омўзиши њамалњонибаи олими номшинос Н. Офаридаев ќарор гирифтааст. Муњаќќиќ солиёни мадидест, ки дар ин лўда заъмат мекашанд ва як ќатор маќолаю асарњои илмї – таъќиќотї доир ба номвожањои лўѓрофии ин мањалро ба таъб расонидаанд. Дар иртибот ба хусусиятњои забоншиносию таърихии топонимияи мањалњои мазкур рисолаи номзадї таъти унвони «Микротопонимия Ванджа и Дарваза (лингвистический анализ)» омода намуданд (ниг. Офаридаев, 1985, 1987,1990, 1991). Дар пайомади таъќиќу омўзиши номвожањои лўѓрофии навоњии Бадахшон баъдтар дар баробари таълифи силсиламаќолањои илмї доир ба пажўњиши комплекси минтаќавии ойконимияи мањалњои ин водї рисолаи докторї дар мавзуи «Лингвистическое исследование ойконимии Горного Бадахшана» ба таъб расониданд (Офаридаев, 1999, 2000, 2002).

Дар ин давра муъаккікон А. Абдунабиев дар заминаи маводи топонимии минтакаи Ўротеппа (Абдунабиев, 1992) ва Љ. Алимӣ дар асоси маводи водии Сурхоби вилояти Кўлоб (навоъии Ховалинг ва Совет) рисолаи номзадӣ ва чанде пас дар радифи як қатор мақолаҳои илмӣ – таъкиқоти минтакаи Кўлоб рисолаи докторӣ дар мавзӯи «Ташаккул ва таъаввули топонимияи минтакаи Кўлоб» дифоъ намуданд (Алимӣ, 1993, 1995).

Ҳамзамон, бо таъкиқу омӯзиши маводи топонимии маъалҳои гуногуни кишвар як гурӯҳи муъаккікон дар ин давра пиромуни номвожаҳои ӯроғрофии осори таърихӣ бадеии адибони классик ва муосир рисолаҳои номзадӣ ба анҷом расониданд, аз ҷумла, «Лексические особенности «Худуд-ал-олам» Ҳасанов, 1986), «Аджаиб-ул-махлуқат ва гараиб-ул-мавҷудот» как источник исторической лексикологии» (Назарзода, 1991), «Лингвистический анализ топонимов произведений С. Айни» (Шодиев, 1994) ва ғ.-ро зикр намудан мумкин аст.

Сольҳои охир мақолаҳои асарҳои таъкиқоти Ш. Исмоилов, Д. Ҳомидов, А. Насриддиншоев, Б. Тураев ба нашр расиданд, ки характери регионалӣ - пажӯиши забоншиносии таърихӣ минтақаҳои сукунагии алоҳида дошта бошанд (Исмоилов, 2000; Ҳомидов, 2002; Насриддиншоев, 2003; Тураев, 2010), пас қисми дигари он таъкиқи ҷамъияти топонимии осори бадеиро фаро гирифтаанд (Шоев, 1997; Абдуллоева, 2009).

Таълилу баррасии асарҳои илмӣ – таъкиқоти ва омтавии номшиносии тоҷик нишон медиҳад, ки пажӯиши омӯзиши ҷамъияти ва густурдаи номвожаҳои аксарияти минтақаҳои кишвар то ҳол анҷом нагирифтааст. Агар ба таври умум, топонимияи маъалҳои ҷанубии Тоҷикистон то андозаи мавриди тавалҷӯи донишмандон қарор гирифта бошад, пас номвожаҳои ӯдуди ӯроғрофии маъалҳои марказӣ ва шимолии ҷумҳурӣ аз назари муъаккікон дур мондаанд. Топонимияи водии Ҳисори таърихӣ низ мутаассифона, ба қулӣ мавриди пажӯиш ва омӯзиши алоқамандон қарор наёфтааст. Пиромуни номвожаҳои ӯроғрофии ноъияи Ҳисор муаррихи маъал Садриддинов С. таъти унвони «Номи диёр – таърихи диёр» дастури муфидеро барои алоқамандони таърихи ин маъал ба нашр расониданд, ки дар он муаллиф аксарияти номвожаҳои калонтарини маъал (номи шаъраку деҳот) гирдоварӣ ва то андозаи шарҳу тафсири илмӣ – омтави додааст (Садриддинов, 2000).

Бо вуҷуди ин, вазъи кунунии таъкиқу омӯзиши топонимияи маъалҳои Тоҷикистон дар сатҳи қобили қабул қарор надорад. Ба андешаи муъаккіқи номшинос Хромов А.Л. сатҳи омӯзиши пажӯиши низомии топонимикони минтақаҳои гуногуни Тоҷикистонро дар муқоиса бо дигар минтақаҳои Осиёи Миёна дар ҳолати ибтидоӣ (нутфаӣ) арзёбӣ қардан мумкин аст. Ҳарчанд ки ӯдуди имрӯзаи Тоҷикистон барои муъаккіқони номшинос ҷамҷун мавзеи ҷолиби диққат ва мавриди омӯзиши ҷамъияти ба назар мерасад. Дар ин минтақаи бостонӣ бо номвожаҳои рангорангу сершуморе дучор омадан мумкин аст, ки бештари онҳо бо гузашти вақт метавонанд аз байн раванд ва ё ба ғӯшаи фаромӯшӣ афтанд. Ҳол он ки онҳо барои илм арзиши гаронбаҳоеро доро мебошанд (Хромов, 1968, 75) ва ин ҳулосабариҳо то андозаи воқеият дорад. Аз ин рӯ, таъкиқу омӯзиши комплексӣ - минтақавии номвожаҳои ӯроғрофии маъалҳои водии Ҳисори Тоҷикистон хеле ҷолиб ва судманд ба шумор меравад.

Тавалҷӯи муаллифон маъз ба минтақаи бостонии водии Ҳисори Тоҷикистон, аз як ҷиҳат, бо алоқии ӯ нисбат ба омӯзиши номвожаҳои ӯроғрофии бостониву муосири ин мавзеи марбут бошад, аз ҷониби дигар, аз он сабаб аст, ки дар ин минтақаи ӯроғрофӣ аз замонҳои қадим қавму қабилаҳои мухталиф сукунат варзидаю қўчишу резии таърихӣ дар топонимия ва микротопонимияи он ба таври равшан инъикос гардидааст. Чунин далел имкон медиҳад, ки то андозаи масоили раванди рушду инкишофи этногенези халқи тоҷик дар тули таърих дар ӯдуди водии Ҳисор ва музофоти атрофи он таъкиқу баррасии ҷамъияти пайдо наояд.

Топонимия ва микротопонимияи ӯар як минтақаи табиӣ - ӯроғрофӣ, аз ҷумла водии Ҳисор дар дарозии таърих қабат ба қабат ба вуҷуд омадааст. Ба ин андеша чунин далелҳои метавонанд шаҳодат диҳанд, ки дар номгузориҳои ин минтақаи бостонӣ нақши забони мардумони эронзабон дар ташаккулу таъаввули он хеле бузург ва барҷаста ба чашм мерасад. Аммо дар айни замон наметавонем аз таъсири нуфузи ғўишҳои аҳолии ғайриэронии минтақа

(гурӯъҳои этникию наҷодӣ) ба топонимия ва микротопонимияи водии Њисор, ки дар замонҳои гуногун дар ин ҷудуди ӯроғроғӣ басар мебарданд, чашм бипушем.

Дар маҷмуъ, таҳлилу баррасии маводи илмӣю таҳқиқоти самти номшиносии кишварнишон медиҳад, ки бо вучуди он ки дар солҳои охир таваҷҷуҳи олимону донишмандон ба ин масъала бештару беҳтар шудааст, вале то имрӯз дар бахши номшиносии тоҷик ва ҳосан, сарнавишти таърихӣ номвожаҳо “саҳифаҳои ҳолӣ” хеле зиёданд, ки онҳо аз назари таваҷҷуҳи муҳаққиқон дур мондаанд.

Дуруст аст, ки шарҳу маънидоди решаиносии топоним ва микротопонимҳо яке аз маръилаҳо ва ҷанбаҳои мураккаб ва мушмилли таъқиқу омӯзиши номвожаҳои ӯроғроғии Ҷамағуна маънаҳои ба шумор рафта, дар бобати барқарор сохтани маъно ва шакли ибтидоии номвожаҳои бостонии минтақа заминаи илмӣ ва таърихӣ фароҳам меоваранд ва мо набояд фаромуш созем, ки Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханрониҳо ва асарҳои худ ба масъалаи таърих, фарҳанг ва хусусан, эҳёи ҳифзи номвожаҳои ӯроғроғӣ (топонимҳо)-и таърихӣ кишвар аҳамияти махсус медиҳанд. Сарвари давлат номҳои ӯроғроғиро “шиносномаи таърихӣ миллат” ва ҷузъи муҳими хотираи таърихӣ халқ меҳисобанд ва ҳамеша бар он таъкид мекунанд, ки номвожаҳои қадимии кӯҳҳо, дарёҳо ва маҳалҳои Тоҷикистон гувоҳи зиндаи таърихи чандҳазорсолаи халқи тоҷик ва забони модарии мо мебошанд ва дар ин робита, дар китоби худ “Тоҷикон дар оинаи таърих” ва суханрониҳо ба муносибати Рӯзи забони давлатӣ Сарвари давлат чунин зикр намудаанд: “Номҳои ӯроғроғӣ қисми таркибии сиёсати ҳувияти миллии мо мебошанд. Ҳар як номи маҳал, кӯҳу дарё ва деҳа таърихи худро дорад ва эҳёи номҳои таърихӣ тоҷикӣ ва бостонӣ вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванд ва муҳаққиқ аст” ва илова менамоянд, ки “Мо бояд ба номгузории шаҳру ноҳияҳо, деҳаҳо ва маҳалҳои аҳолинишин, инчунин объектҳои ӯроғроғӣ аҳамияти ҷиддӣ диҳем. Номҳои таърихӣ бостонӣ мо, ки аз қариб асрҳо то рӯзҳои мо расидаанд, бояд барқарор карда шаванд. Ин кор барои боло бурдани ҳисси ифтихори миллии ва ватандӯстии насли ҷавон зарур аст.” Ин сиёсати Сарвари давлат дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи забони давлатӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи номгузории объектҳои ӯроғроғӣ” амалӣ карда мешавад, ки имрӯзҳо боиси эҳёи дахҳо номҳои таърихӣ (ба мисли Суғд, Хатлон, Рашт, Лахш, Леваканд ва ғайра) гардидааст.

КИТОБНОМА:

1. Абдунабиев, А. Лингвистический анализ топонимии региона Уратюбе: автореф... дисс... канд... филол...наук. – Душанбе, 1992. - 21 с.
2. Абодуллоева, С. Ономастика «Фарсنامه» Ибна Ал-Балхи: автореф... дисс... канд... филол...наук. – Душанбе, 2009. – 26 с.
3. Алборов, Б. А. Одно из древних мест поселения предков в Средней Азии по данным топонимики, гидронимики и оронимики. – 5-ая межвузовская конференция по иранской филологии (тезисы докладов). – Душанбе, 1966. – С. 133-139.
4. Алимӣ, Ҷ. Ташаккули таваҷҷули топонимияи минтақаи Кӯлоб. – Душанбе, 1995.–196 с.
5. Раҳмонов, Эмомалӣ. Тоҷикон дар оинаи таърих аз Ориён то Сомониён / Муҳар.: С. Фаттоев. – Душанбе: Ирфон, 2002. – Китоби дуюм. – 128 с
6. Ғафуров, О. Тафсири муҳтасари номҳои ӯроғроғӣ. – Душанбе: Маориф, 1983. – 144 с.
7. Девонакулов, А. Асрори номҳои кишвар. – Душанбе: Ирфон, 1989. – 223 с.
8. Додихудоев, Р. Х. Лингвистический анализ микротопонимы Памира (на материале шугнано- язгулямский языковой группы): автореф. дисс. док. филол. наук. –М., 1980. –29 с.
9. Жучкевич, В. А. Общая топонимика. 12-ое изд. –Минск, 1968. – 432 с.
10. Исмоилов, Ш. Таҳлилу лингвистии топонимҳо. - Душанбе, 1994. – 70 с.
11. Маҳмадҷонов, О. О. Топонимия ва микротопонимияи қисмати шимолии водии Ҳисор. – Душанбе: Шучоӣён, 2010. – 288 с.

12. Маҳмадҷонов, О. О. Ҳамзистии фарҳанго дар топонимия // Паёми ДМТ (маҷаллаи илмӣ). Бахши филология. – Душанбе: Сино, 2009. – №8. – С. 43-46.
13. Мирбобоев, А. Чамшед дар Бехрӯд // Номаи Пажухишгоҳ (маҷмуаи мақолот). – Душанбе, 2001. – №1. – С. 42-46.
14. Мурзаев, Э. М. / Основные направления топонимических исследований. – Принципы топонимики. – М., 1964, С. 32
15. В. А. Жучкевич. Топонимика. - Минск, 1965. – С. 4 - 9.
16. Мурзаев, Э. М., Никонов, В. А. Топонимика сегодня. – «Вопросы географии», № 58. – М., 1962, с. 6; Ср.: В. А. Никонов. Пути топонимического исследования. – Принципы топонимики. М., 1964. – 83 с.
17. Мурзаев, Э. М. Топонимика популярная / Э. М. Мурзаев. – М., 1973.
18. Роспонд, С. Перспективы развития славянской ономастики // ВЯ., №4. – М., - 1962.
19. Насраддиншоев, А. Н. Микротопонимияи Помири Шарқӣ (тахқиқоти забоншиносӣ). – Душанбе, 2005. – 122 с.
20. Никонов, В. А. Введение в топонимику. – М., 1965. - 179с.
21. Офаридидаев, Н. Лингвистическое исследование ойконимии Горного Бадахшана: автореф... дис... док... наук... филол. – Душанбе, 2002. – 38 с.
22. Подольская, Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. – М., 1964. – 156 с.
23. Реформатский, А. А. Введение в языкознание / А. А. Реформатский. – М.: Просвещение, 1955. – 400 с.
24. Розенфельд, А. З. Название «лангар» в топонимике Таджикистана // Изв ВГО. – М., 1949. – Вып. 6 (72). – С. 861-864.
25. Розенфельд, А.З. Заметки по топонимии Юго-восточного Таджикистана // Ономастика Средней Азии. – Алмаата, 1980. – С.185-189.
26. Роспонд, С. Структура и стратиграфия древнерусских топонимов. С. Роспонд // Восточнославянская ономастика. – Москва: Наука, 1972. – С. 9-89.
27. Смирнова, О. И. Вопросы исторической географии и топонимики Верхнего Заравшана. – «Материалы и исследования по археологии СССР», вып. 15. М.-Л., 1950.
28. Суперанская, А. С. Что такое топонимика. – М.: Наука, 1985. – 175 с.
29. Топоров, В. Н., Трубочёв О. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. – М., 1962. – 270 с.
30. Хромов, А. Л. Очерки по топонимии и микротопонимии Таджикистана. – Душанбе: Ирфон, 1975. – 88 с.
31. Хайдаров, Ш. /Антропонимика. Топонимика. Этносоциоллингвистика: Сборник статей. – Пермь: От и До, 2011. - 208 с.